

Makna “Tuhan telah menciptakan aku” dan Implikasinya dengan pra eksistensi Yesus dalam Amsal 8:22

¹ Christian Melkianus Boka

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

christianmaikel@sttii-surabaya.ac.id

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

Danielariwibowo@sttii-surabaya.ac.id

Histori

Submitted : 12 April 2024

Revised : 24 April 2024

Accepted : 25 April 2024

Published : 30 April 2024

DOI

<https://doi.org/>

Deskripsi

Artikel ini membahas tentang makna Frasa Tuhan telah menciptakan aku dalam Amsal 8:22

Sitasi

Melkianus Boka, C., & Ari Wibowo, D. Makna Tuhan telah menciptakan aku” dan Implikasinya dengan pra eksistensi Yesus dalam Amsal 8:22. Jurnal Metalogia. Diambil dari <https://jurnal.sttii-palu.ac.id/index.php/home/article/view/22>

Copyright

©2024. The Authors.
Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

This article explores the meaning of the phrase "The Lord created me" in Proverbs 8:22 and its impact on the concept of the pre-existence of Jesus. The Hebrew word קָנָה (qanah) in this verse has been a focal point of theological debate within Christian tradition, particularly concerning the existence of Jesus Christ. By employing a methodology of literature review and linguistic analysis, the author will elaborate on the two main translations of the word "possess" and "create," resulting in different interpretations regarding the nature of Jesus. Arius, a fourth-century theologian, supported the translation "create" to assert that Christ is the first creation of God, not eternal and not equal to God the Father. This approach is also adopted by Jehovah's Witnesses, who view Jesus as a created being of God. This view contradicts the orthodox beliefs of the traditional Christian church, which asserts that Jesus is the eternal God and equal to God the Father. Although Proverbs 8 overall discusses "wisdom," in this context, wisdom is personified as a living entity, which many interpreters consider to refer to Jesus Christ. This aligns with other Scriptural teachings, such as in 1 Corinthians 1:24, which states that "Christ is the power and wisdom of God." This debate reflects the complexity of theological understanding of the Trinity and the nature of Jesus Christ within the Christian tradition.

Keywords: Jesus Christ, Jehovah's Witnesses, Possess, Create, Pre-existence.

Abstrak

Penelitian Artikel ini mengeksplorasi makna frasa "Tuhan telah menciptakan aku" dalam Amsal 8:22 serta dampaknya terhadap konsep pra-eksistensi Yesus. Kata Ibrani קָנָה (qanah) dalam ayat ini telah menjadi pusat perdebatan teologis dalam tradisi Kristen, terutama berkaitan dengan eksistensi Yesus Kristus. Dengan memakai pendekatan metodologi studi literatur dan Analisis Linguistik penulis akan menjabarkan dua terjemahan utama dari kata "memiliki" dan "menciptakan," menghasilkan interpretasi yang berbeda mengenai sifat Yesus. Arius, seorang teolog abad keempat, mendukung terjemahan "menciptakan" untuk menegaskan bahwa Kristus adalah ciptaan pertama Tuhan, yang tidak kekal dan tidak setara dengan Allah Bapa. Pendekatan ini juga diadopsi oleh Saksi Yehuwa, yang melihat Yesus sebagai makhluk ciptaan Allah. Pandangan ini bertentangan dengan keyakinan ortodoks gereja Kristen tradisional, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal dan setara dengan Allah Bapa. Meskipun Amsal 8 secara keseluruhan membahas tentang "hikmat," dalam konteks ini, hikmat dipersonifikasikan sebagai sosok yang hidup, yang oleh banyak penafsir dianggap merujuk pada Yesus Kristus. Ini sejalan dengan ajaran Kitab Suci lainnya, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1:24 yang menyatakan bahwa "Kristus adalah kekuatan dan kebijaksanaan Allah." Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas pemahaman teologis tentang Tritunggal dan sifat Yesus Kristus dalam tradisi Kristen.

Kata kunci: Yesus Kristus, Saksi Yehuwa, Memiliki, Menciptakan, Pra eksistensi.

PENDAHULUAN

Amsal 8:22 telah lama menjadi perdebatan teologis sengit dalam tradisi Kristen. Ayat ini, yang dalam bahasa Ibrani berbunyi "יְהוָה קָנָנִי רִאשִׁית דְּרֵבֶּוֹ קָדִם מִפְּעֻלָּיו מְאֹד" (YHWH qanani reshiyth darko qodem mipe'alayv me'az), umumnya diterjemahkan sebagai "Tuhan telah menciptakan aku pada permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama dari dahulu kala" (ESV). Bagian ini, yang sering dipersonifikasikan sebagai hikmat, memiliki peran penting dalam diskusi tentang natur dan pra-eksistensi Yesus Kristus.

Frasa "Tuhan telah menciptakan aku" (Ibrani: קָנָנִי, qanani) menjadi sorotan utama, memicu perdebatan sengit mengenai interpretasi yang tepat—apakah harus dipahami sebagai "diciptakan" atau "dimiliki." Implikasi dari interpretasi ini sangat signifikan, terutama dalam konteks Kristologi dan doktrin Tritunggal. Diskusi teologis berpusat pada pertanyaan apakah ayat ini mendukung gagasan bahwa Yesus Kristus, yang diidentikkan dengan Hikmat, adalah makhluk ciptaan, sehingga tidak kekal dan tidak setara dengan Allah Bapa. Interpretasi ini didukung oleh Arius, seorang teolog abad keempat, dan pandangannya kemudian diadopsi oleh kelompok-kelompok seperti Saksi-Saksi Yehuwa. Mereka berpendapat bahwa Yesus, sebagai ciptaan pertama Allah, memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Allah Bapa.

Di sisi lain, ortodoksi Kristen tradisional mempertahankan bahwa Yesus adalah makhluk kekal dan setara dengan Bapa, sebuah keyakinan yang menjadi dasar doktrin Tritunggal. Penelitian ini berargumen bahwa interpretasi kata Ibrani קָנָנִי dalam Amsal 8:22, baik sebagai "memiliki" maupun "menciptakan," memiliki implikasi mendalam untuk memahami natur dan pra-eksistensi Yesus Kristus, sehingga berakibat pada doktrin-doktrin teologis utama dalam Kekristenan. Pemahaman yang tepat atas frasa "Tuhan telah menciptakan aku" dalam Amsal 8:22 sangat penting untuk memahami natur Yesus Kristus dan posisinya dalam hubungan dengan Allah Bapa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami ayat ini dan implikasinya terhadap doktrin-doktrin Kristen yang fundamental.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur (Denney & Tewksbury, 2013), yang terfokus pada frasa "Tuhan telah menciptakan aku" dalam Amsal 8:22 dan implikasinya terhadap pra-eksistensi Yesus. Dengan menggunakan metodologi yang mencakup tinjauan literatur dan analisis linguistik, studi ini bertujuan untuk mengelaborasi dua terjemahan utama dari kata Ibrani קָנַנִי ("memiliki" dan "menciptakan") dan dampak teologis masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks Ibrani Amsal 8:22

"יְהוָה קָנַנִי רֵאשִׁית דְּרָכָיו קֵדָם מִפְּעֻלָּיו מֵאֶז" ,

Parsing

יְהוָה	K. Benda – maskulin, tunggal	TUHAN
קָנַנִי	Kata kerja - Qal – Perfek – O3 MT – Akhiran ganti O1T	Telah <i>menciptakan</i> aku
רֵאשִׁית	K. Benda - feminim	Pada awal mula
דְּרָכָיו	Kata benda – tunggal – akhiran ganti O3T Maskulin	jalannya
קֵדָם	K. Benda – maskulin, Tunggal	Depan (pertama)
מִפְּעֻלָּיו	K. Benda – maskulin jamak – akhiran ganti O3MT	Dari Perbuatannya (pekerjaan)-nya
מֵאֶז	Preposisi – kata keterangan	Dari dahulu kala.
Terjemahan literal: TUHAN telah menciptakan aku pada awal mula jalanNya, dari perbuatanNya pertama dari dahulu kala		

Dalam bahasa Ibrani, kata קָנַנִי (qanani) berasal dari akar kata קָנָה (qanah), yang memiliki dua arti utama: "memiliki" dan "menciptakan." Kedua makna ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang teks-teks Alkitab dan memiliki implikasi teologis yang signifikan, terutama dalam konteks Kristologi dan pra-eksistensi Yesus.

Makna "Memiliki" (Possessed)

Penggunaan pertama dari kata קָנָה (qanah) sering ditemukan dalam konteks kepemilikan (Brown, 1906). Misalnya, dalam Kejadian 14:19, Melkisedek menyebut Allah sebagai "Pencipta langit dan bumi." Dalam versi-versi awal bahasa Inggris, seperti King James Version (KJV), ini diterjemahkan sebagai "Pemilik langit dan bumi," yang menekankan aspek kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa kata קָנָה (qanah) dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai "memiliki" daripada "menciptakan."

Contoh lain adalah Kejadian 4:1, di mana Hawa berkata, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Terjemahan harfiah dari kata קָנִיתִי (qaniti) di sini adalah "mendapatkan" atau "memiliki," yang mencerminkan pemahaman kepemilikan.

Makna "Menciptakan" (Created)

Pemahaman kedua dari kata קָנָה (qanah) adalah "menciptakan." Pemahaman ini muncul kemudian dan memberikan nuansa yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks Alkitab. Kata קָנָה (qanah) dengan makna "menciptakan" memberikan kedalaman baru dalam interpretasi ayat-ayat tertentu.

Dalam Ulangan 32:6, di mana Tuhan disebut "Dia yang menjadikan dan membentukmu," penggunaan kata קָנָה (qanah) dengan arti "menciptakan" menekankan peran aktif Tuhan sebagai Pencipta umat Israel. Ini berbeda dari kata אֶבְרָא (bara), yang digunakan dalam Kejadian 1:1 untuk "menciptakan" dari ketiadaan.

Perbedaan interpretasi antara "memiliki" dan "menciptakan" memiliki implikasi teologis yang besar, terutama dalam konteks pra-eksistensi Yesus. Jika kata קָנִיתִי (qanani) dalam Amsal 8:22 diterjemahkan sebagai "memiliki," ini dapat mendukung pandangan bahwa Hikmat, yang sering diidentifikasi dengan Yesus Kristus, selalu ada bersama dengan Tuhan sebagai bagian dari-Nya. Sebaliknya, jika diterjemahkan sebagai "menciptakan," ini dapat mendukung pandangan bahwa Yesus adalah makhluk yang diciptakan, sehingga tidak kekal dan tidak setara dengan Allah Bapa.

Penggunaan Terjemahan Kata "Memiliki"

Versi-versi lama dari Alkitab, seperti King James Version (KJV), memilih terjemahan "memiliki" untuk menghindari kesan bahwa Tuhan menciptakan hikmat karena kurang hikmat

pada awalnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan pandangan bahwa hikmat itu kekal dan selalu ada bersama Tuhan. Hikmat dipandang sebagai atribut ilahi yang tidak diciptakan tetapi inheren dalam keberadaan Allah sendiri.

Pandangan Arius dan Athanasius

Perdebatan mengenai terjemahan kata קָנָה (qanah) sangat jelas dalam pandangan dua tokoh teologi awal Kristen, Arius dan Athanasius: Arius: Arius mengajarkan bahwa Kristus adalah hikmat Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ia memilih terjemahan "menciptakan" untuk mendukung pandangannya bahwa Kristus adalah ciptaan pertama Tuhan. Arius berpendapat bahwa jika hikmat (Yesus) diciptakan, maka Yesus tidak kekal dan tidak setara dengan Allah Bapa.

Athanasius: Sebagai penentang utama Arianisme, Athanasius menerjemahkan kata ini sebagai "menetapkan aku sebagai kepala ciptaan" untuk menekankan posisi otoritatif Kristus dalam ciptaan tanpa menyiratkan bahwa Kristus diciptakan. Athanasius berargumen bahwa Yesus adalah kekal dan memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa, sesuai dengan doktrin Tritunggal.

Makna Berdasarkan Kitab Amsal

Dalam kitab Amsal, kata kerja קָנָה (qanah) muncul dua belas kali dengan makna "memperoleh." Namun, terjemahan Yunani (Septuaginta) dan Siriah memilih makna "menciptakan." Dalam konteks Amsal 8:22-31, pilihan terjemahan ini menjadi krusial karena menentukan bagaimana hikmat dipahami—apakah sebagai atribut kekal Allah atau sebagai entitas yang diciptakan.

Konsep Kekekalan Hikmat

Tujuan utama dari semua terjemahan ini adalah untuk menjelaskan bahwa hikmat sudah ada sebelum penciptaan dunia, mendukung gagasan kekekalan hikmat. Namun, karena kata-kata paralel seperti "diangkat" dan "dilahirkan" dalam ayat-ayat tersebut, beberapa sarjana berpendapat bahwa terjemahan "menciptakan" atau "menetapkan" lebih sesuai.

Dalam Amsal 8:23 versi New World Translation (NWT) menyatakan, "Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk," sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan

sebagai "dibentuk" adalah יִתְכַנֵּס! (yitkanes), yang seharusnya dapat dimengerti dengan lebih jelas dengan frasa "I was appointed." Hal ini menggambarkan bahwa Yesus telah ditetapkan atau ditempatkan sejak kekekalan, bukan diciptakan. Hal ini sejalan dengan terjemahan dalam New International Version (NIV) yang menyatakan bahwa Yesus telah ditetapkan sejak kekekalan, dari awal, sebelum dunia ada. Interpretasi ini tidak mendukung pandangan bahwa Yesus dicipta atau dibuat.

Hikmat sebagai Bentuk dari Ciptaan

Meskipun istilah 'hikmat' digunakan untuk mewakili karakter yang diciptakan oleh Allah, Saksi Yehuwa mengakui bahwa 'hikmat' mengacu pada Yesus sebagai makhluk roh yang pertama diciptakan sebelum kemunculannya sebagai manusia. Namun, dalam pandangan teologi Kristen tradisional, tidak diajarkan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah, karena Yesus Kristus telah ada sejak kekekalan bersama Allah Bapa (Yohanes 1:2). Ketika Yesus dilahirkan, Dia adalah 'Firman yang keluar' saat Allah berbicara, dan Allah bertindak sebagai Pembicara, serta menyatakan diri-Nya melalui Firman yang diucapkanNya. Firman yang diucapkan itu kemudian menjadi manusia, dan Dia adalah Pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, yang setara dengan Allah Bapa (Yohanes 1:14) Eliman, 2015.

Para Saksi Yehuwa juga menggunakan Amsal 8:22-23 untuk menegaskan pandangan bahwa hikmat yang disebutkan dalam teks tersebut mengacu pada Yesus sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan sebagai Allah. Mereka menafsirkan Amsal 8:22 sebagai indikasi bahwa Hikmat itu dicipta, dan pada ayat 23 disebutkan bahwa Hikmat itu dibentuk oleh Allah. Oleh karena itu, Saksi Yehuwa menyimpulkan bahwa Yesus tidak kekal karena dia dipahami sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah (Gavin Reid, 2004).

Beberapa Pertimbangan Teologis menurut Matthew Henry

Matthew Henry, seorang teolog dan komentator Alkitab terkenal, memberikan pandangan yang mendalam tentang makna kebijaksanaan dalam kitab Amsal. Menurutnya, yang berbicara dalam Amsal 8:22-31 bukan sekadar atribut esensial dari hakikat ilahi, melainkan memiliki sifat dan tindakan pribadi yang menunjukkan bahwa ini merujuk pada Anak Allah (Henry, 2000).

Kebijaksanaan sebagai Anak Allah

Henry berpendapat bahwa kebijaksanaan yang digambarkan dalam Amsal bukan hanya sekadar atribut Allah yang harus dipelajari oleh manusia. Meskipun Salomo, penulis kitab Amsal, mungkin bermaksud untuk memuji kebijaksanaan sebagai atribut ilahi, Roh Kudus yang mengilhami tulisan Salomo mengarahkan pembaca untuk memahami kebijaksanaan ini sebagai merujuk pada Anak Allah (Wright,1992). Kebijaksanaan, dalam pandangan Henry, adalah personifikasi dari Yesus Kristus, Anak Allah, yang memainkan peran penting dalam penciptaan dan penebusan.

Wahyu Ilahi sebagai Wahyu Yesus Kristus

Semua wahyu ilahi, menurut Henry, adalah wahyu Yesus Kristus. Wahyu ini dirancang dalam rencana kekal sebagai Pengantara antara Allah dan manusia. Dalam pengertian ini, Amsal 8:22-31 harus dipahami dalam konteks Kristologi, di mana kebijaksanaan adalah representasi dari Yesus Kristus yang kekal dan memiliki otoritas ilahi.

Keterkaitan dengan Injil Yohanes

Penjelasan terbaik dari konsep ini dapat ditemukan dalam empat ayat pertama Injil Yohanes, yang mengidentifikasi Firman sebagai Anak Allah. Injil Yohanes 1:1-4 menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia(Carson,1991)."

Henry melihat paralel yang kuat antara kebijaksanaan dalam Amsal dan Firman dalam Injil Yohanes. Firman yang adalah Yesus Kristus digambarkan sebagai ada sejak kekekalan dan sebagai agen penciptaan. Ini sejalan dengan gambaran kebijaksanaan dalam Amsal yang ada sebelum penciptaan dunia dan memainkan peran aktif dalam tindakan penciptaan.

Analisis Teologis dan Sastra dari Amsal 8:22-31 menurut Robert Alter

Robert Alter, seorang ahli sastra Alkitab dan penerjemah, memberikan penjelasan yang mendalam tentang Amsal 8:22-31, sebuah bagian yang menggambarkan kebijaksanaan (Hikmat) dalam konteks penciptaan dunia. Dalam pandangan Alter, puisi yang dimulai pada

ayat 22 mengadopsi perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang peran Hikmat, menawarkan wawasan kosmik yang mempengaruhi karya-karya lain dalam tradisi Yahudi dan Kristen.

Hikmat dalam Konteks Penciptaan

Menurut Alter, Amsal 8:22-31 mengandung puisi yang menggambarkan Hikmat sebagai entitas yang ada bersama-sama dengan Tuhan sebelum penciptaan (Robert, 2010). Hikmat dipersonifikasikan sebagai sosok yang menyaksikan dan berpartisipasi dalam tindakan penciptaan. Ini memberikan tema kosmik yang lebih besar kepada puisi tersebut, berbeda dari gaya puisi sebelumnya dalam kitab Amsal yang lebih pragmatis dan berfokus pada nasihat sehari-hari.

Pengaruh pada Tradisi Yahudi dan Kristen

Konsep Hikmat yang ada sebelum penciptaan ini menginspirasi banyak karya dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Misalnya, dalam Injil Yohanes, terdapat prosa-puisi tentang Logos yang menyatakan bahwa Firman sudah ada sejak awal penciptaan. Yohanes 1:1-3 berbunyi: "Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatuupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan."

Tradisi Rabbini dan Kabbalah

Dalam tradisi rabbini, ide bahwa dunia diciptakan berdasarkan cetak biru Taurat muncul dari konsep Hikmat dalam Amsal 8. Taurat dianggap sebagai manifestasi kebijaksanaan ilahi yang ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Tradisi Kabbalah kemudian memperluas konsep ini dengan pemahaman teosofis yang lebih kompleks, melihat Taurat sebagai alat melalui mana Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta.

Keindahan Bahasa dan Estetika Puisi

Alter juga menyoroti keindahan bahasa dalam puisi Amsal 8:22-31. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini berbeda dari bagian-bagian sebelumnya yang lebih pragmatis. Puisi ini menggunakan metafora dan personifikasi untuk menggambarkan Hikmat, memberikan

kedalaman artistik yang menonjol. Keindahan bahasa ini tidak hanya menyampaikan pesan teologis tetapi juga menambahkan nilai estetika pada teks tersebut.

Analisis Teologis dan Linguistik dari Kata הָנָה (Qanah) menurut Ellicott

Ellicott, seorang ahli Alkitab dan komentator, memberikan analisis yang komprehensif mengenai penggunaan kata Ibrani הָנָה (qanah) dalam Amsal 8:22. Kata ini memiliki beberapa makna yang berbeda, dan penafsiran yang tepat dari kata ini memiliki implikasi teologis yang signifikan, terutama dalam konteks kebijaksanaan dan penciptaan.

Makna Awal dan Perkembangan Kata Qanah

Ellicott menjelaskan bahwa pada awalnya, kata הָנָה (qanah) memiliki makna "menetapkan" atau "mendirikan." Ini dapat dilihat dalam berbagai penggunaan dalam Alkitab:

Pembentukan Langit: Dalam Kejadian 14:19, Melkisedek menyebut Allah sebagai "Pencipta langit dan bumi." Di sini, terjemahan yang lebih tepat mungkin adalah "Pemilik langit dan bumi," yang menunjukkan makna "menetapkan" atau "mendirikan."

Kelahiran Seorang Anak: Dalam Ulangan 32:6, penggunaan kata ini dalam konteks kelahiran seorang anak menunjukkan peran aktif Allah dalam penciptaan dan pembentukan kehidupan. Seiring berjalannya waktu, makna kata ini berkembang menjadi:

Memperoleh: Dalam Kejadian 4:1, Hawa mengatakan, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan," di mana kata הָנָה (qaniti) bisa juga diartikan sebagai "Aku telah menciptakan."

Memiliki: Dalam Kejadian 25:10, kata ini digunakan dalam konteks pembelian properti. Memiliki: Dalam Yesaya 1:3, kata ini digunakan untuk menggambarkan hubungan kepemilikan.

Implikasi Teologis dalam Amsal 8:22

Dalam Amsal 8:22, penggunaan kata הָנָה (qanah) sebagai "menciptakan" memberikan pandangan bahwa Hikmat memiliki eksistensi yang independen dan mendahului penciptaan dunia. Ellicott berargumen bahwa makna yang paling sesuai dalam konteks ini adalah "menetapkan" atau "mendirikan," yang menunjukkan bahwa Hikmat "telah ada" sebelum penciptaan (Charles John, 1905). Ini sejalan dengan Mazmur 104:24 yang

menyatakan, "Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan."

Pengaruh pada Tradisi Teologis

Pemahaman bahwa Hikmat memiliki eksistensi sebelum penciptaan mempengaruhi berbagai tradisi teologis dalam Yahudi dan Kristen. Dalam tradisi Yahudi, konsep bahwa dunia diciptakan berdasarkan cetak biru Taurat muncul dari pemahaman tentang Hikmat sebagai agen penciptaan. Dalam tradisi Kristen, ini diperluas dalam prosa-puisi tentang Logos dalam Injil Yohanes, yang mengidentifikasi Yesus Kristus sebagai Firman yang ada sejak awal penciptaan.

Analisis Teologis dan Eksposisi Amsal 8:22 menurut Joseph Benson

Joseph Benson, seorang teolog dan komentator terkenal, memberikan wawasan mendalam tentang ayat Amsal 8:22. Dalam pandangannya, ayat ini menekankan bahwa Hikmat, yang merupakan manifestasi dari Tuhan dan Firman-Nya, telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Benson menguraikan bahwa konsep Hikmat ini mencerminkan kodrat ilahi yang kekal dan merupakan aspek penting dalam rencana Tuhan.

Hikmat sebagai Manifestasi dari Tuhan

Benson menjelaskan bahwa Hikmat adalah bagian dari kodrat ilahi yang kekal, yang telah ada bersama Tuhan sejak awal. Ini berarti bahwa Hikmat bukanlah sesuatu yang diciptakan kemudian, tetapi merupakan bagian integral dari keberadaan Tuhan sendiri. Hikmat dipandang sebagai salah satu aspek Tuhan yang memainkan peran penting dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta.

Hikmat dalam Konteks Penciptaan

Ayat Amsal 8:22 berbunyi: "TUHAN telah memiliki aku pada permulaan pekerjaannya, sebagai permulaan dari pekerjaannya yang paling dahulu." Benson menekankan bahwa penggunaan kata "memiliki" dalam konteks ini menunjukkan bahwa Hikmat sudah ada bersama Tuhan sebelum segala sesuatu diciptakan. Ini menekankan aspek kekekalan dan keutamaan Hikmat dalam rencana keselamatan Allah sejak awal waktu.

Hikmat yang Dipersonifikasikan dalam Yesus Kristus

Dalam Perjanjian Baru, Hikmat dipersonifikasikan dalam figur Yesus Kristus. Yohanes 1:1 menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Benson menghubungkan ayat ini dengan konsep Hikmat dalam Amsal, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah manifestasi dari Hikmat ilahi yang telah ada sejak kekekalan. Yohanes 1:14 melanjutkan, "Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita."

Benson juga merujuk pada Yohanes 14:10 di mana Yesus berkata, "Percayalah bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; jika tidak, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ini menekankan bahwa Yesus adalah perwujudan dari Hikmat Tuhan, yang tidak hanya hadir sebelum penciptaan tetapi juga menjadi manusia untuk menjalankan rencana keselamatan Allah.

Keutamaan Hikmat dalam Rencana Keselamatan

Dalam analisisnya, Benson menekankan bahwa Hikmat memiliki peran utama dalam rencana keselamatan Allah (Joseph, 1839). Hikmat ini, yang telah ada sejak awal, memandu penciptaan dan pengaturan dunia. Dengan demikian, kehadiran dan peranan Hikmat dalam penciptaan bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi memiliki implikasi nyata dalam pemahaman kita tentang rencana keselamatan yang dicanangkan Allah sejak awal waktu.

KESIMPULAN

Kata **קָנָה** (qanah) dalam Amsal 8:22 telah menjadi sumber perdebatan teologis yang signifikan dalam tradisi Kristen. Kata ini, yang dapat diterjemahkan sebagai "memiliki" atau "menciptakan," memunculkan interpretasi yang sangat berbeda mengenai sifat dan eksistensi Yesus Kristus. Perbedaan ini menyoroti kompleksitas pemahaman teologis tentang Tritunggal dan sifat Yesus dalam konteks tradisi Kristen.

Arius, seorang teolog abad keempat, adalah salah satu tokoh kunci dalam perdebatan ini. Ia mengadopsi terjemahan "menciptakan" untuk mendukung pandangannya bahwa Kristus adalah ciptaan pertama Tuhan. Menurut Arius, Kristus adalah makhluk yang diciptakan dan bukan kekal atau setara dengan Allah Bapa. Pandangan ini dikenal sebagai Arianisme dan menjadi kontroversi besar dalam sejarah gereja Kristen. Arius berpendapat bahwa Kristus,

meskipun merupakan ciptaan yang paling mulia, tetaplah berbeda esensinya dari Allah Bapa dan tidak kekal. Pandangan ini didasarkan pada bacaan harfiah dari ayat-ayat seperti Amsal 8:22, yang menurut Arius menunjukkan bahwa Kristus diciptakan pada awal waktu.

Pandangan Arius kemudian diadopsi oleh Saksi Yehuwa, yang juga menerjemahkan kata *qanah* (קָנָה) sebagai "menciptakan." Mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah dan tidak memiliki kekekalan yang sama dengan Allah Bapa. Menurut Saksi Yehuwa, Yesus adalah Anak Allah yang sangat penting, tetapi tetaplah makhluk yang diciptakan. Ini bertentangan dengan pandangan tradisional Kristen yang mengakui Yesus sebagai Pribadi kedua dari Tritunggal, yang kekal dan setara dengan Allah Bapa.

Di sisi lain, keyakinan ortodoks gereja Kristen tradisional menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal dan setara dengan Allah Bapa. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi bahwa kata *qanah* (קָנָה) dalam Amsal 8:22 lebih tepat diterjemahkan sebagai "memiliki." Ini berarti bahwa Hikmat, yang dipersonifikasikan sebagai Yesus Kristus, telah ada bersama Tuhan sejak kekekalan. Teologi Kristen tradisional menekankan bahwa Yesus tidak diciptakan, melainkan adalah bagian dari kodrat ilahi yang kekal. Yohanes 1:1-3, misalnya, menyatakan bahwa "Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatuupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Kesimpulan Final dari pembahasan dalam Amsal 8:22 menekan bahwa kata Qanah lebih cocok diterjemahkan "memiliki" karena dalam konteksnya tidak bertentangan dengan Penjelasan Alkitab itu sendiri.

Meskipun Amsal 8 secara keseluruhan membahas tentang "hikmat," banyak penafsir Kristen menganggap bahwa dalam konteks Amsal 8, hikmat ini dipersonifikasikan sebagai Yesus Kristus. Hikmat dalam Amsal 8 digambarkan sebagai sosok yang hidup dan berperan aktif dalam penciptaan. Ini konsisten dengan ajaran Kitab Suci lainnya, seperti yang tercantum dalam 1 Korintus 1:24, yang menyatakan bahwa "Kristus adalah kekuatan dan kebijaksanaan Allah."

REFERENSI

- Alter, R. (1985). *The art of biblical poetry*. New York: Basic Books.
- Alter, R. (2010). *The wisdom books: Job, Proverbs, and Ecclesiastes: A translation with commentary*. New York: W. W. Norton & Company.
- Athanasius of Alexandria. (1996). *On the incarnation* (A Religious of C.S.M.V., Trans. & Ed.). New York: St Vladimir's Seminary Press.
- Benson, J. (1839). *Benson commentary on the Old and New Testaments*. London: Thomas Tegg & Sons.
- Bruce, F.F. (1983). *The gospel of John: Introduction, exposition, and notes*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Brown, F., Driver, S. R., & Briggs, C. A. (1906). *A Hebrew and English lexicon of the Old Testament*. Oxford: Clarendon Press.
- Brueggemann, W. (1997). *Theology of the Old Testament: Testimony, dispute, advocacy*. Minneapolis: Fortress Press.
- Carson, D. A. (1991). *The gospel according to John*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Ellicott, C. J. (1905). *Ellicott's commentary for English readers*. New York: Cassell and Company.
- Hanson, R. P. C. (1988). *The search for the Christian doctrine of God: The Arian controversy 318-381*. Edinburgh: T&T Clark.
- Harris, R. L., Archer, G. L. Jr., & Waltke, B. K. (1980). *Theological wordbook of the Old Testament*. Chicago: Moody Press.
- Henry, M. (1900). *Matthew Henry's commentary on the whole Bible*. New York: Fleming H. Revell Company.
- Henry, M. (2000). *Matthew Henry's commentary on the whole Bible: Complete and unabridged in one volume*. Peabody: Hendrickson Publishers.
- Kelly, J. N. D. (1978). *Early Christian doctrines*. New York: Harper & Row.
- Neusner, J., & Green, W. S. (Eds.). (2000). *The encyclopedia of Judaism*. New York: Continuum.
- Newman, A. H. (Ed.). (2001). *Arius: Heresy and tradition*. Oxford: Clarendon Press.
- Pelikan, J. (1971). *The Christian tradition: A history of the development of doctrine, Vol. 1: The emergence of the Catholic tradition (100-600)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Scholem, G. (1978). *Kabbalah*. New York: Meridian.

Strong, J. (1890). *Strong's exhaustive concordance of the Bible*. Nashville: Thomas Nelson.

Tertullian, Q. S. F. (1885). *Against Praxeas*. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library.

Waltke, B. K., & O'Connor, M. (1990). *An introduction to biblical Hebrew syntax*. Winona Lake: Eisenbrauns.

Wright, N. T. (1992). *The New Testament and the people of God*. Minneapolis: Fortress Press.

Eliman, Eliman. "Kritik Dan Analisa Terhadap Pandangan Saksi Yehuwa Tentang Keilahian Yesus." *KURIOS*

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen) 3.1 (2015): 22-39.